

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1206 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации.....	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar.....	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari.....	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan.....	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises.....	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish.....	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari.....	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan.....	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления.....	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari.....	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari.....	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	
Iqtisodiy tahlilda ishlab chiqarish hajmini prognozlash masalalari.....	1110
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
Kichik biznesning mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanishiga ta'siri: Toshkent viloyati tajribasi.....	1116
Ajamilova Nigora Asametdinovna	
To'qimachilik korxonalarida xomashyo ta'minoti tizimini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1121
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Kichik biznes korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik masalalarini boshqarish masalalari.....	1126
Jo'raqulova Muhlisa Jahongir qizi	
Tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslar faoliyatini soliq nazorati mexanizmi asosida tartibga solish masalalari.....	1131
Bozorov Anvar Omanovich	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport imkoniyatlarini oshirish masalalari.....	1139
Umarova Munira Muxitdinovna	

O'zbekistonda sog'lomlashtirish turizmining holati	1143
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	
Surxondaryo viloyatida dorivor o'simliklarni yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash.....	1148
Baxriddinova Yulduz Baxriddinovna	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyot asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashning dolzarb masalalari.....	1155
Axunova Ma'rifat Hakimovna	
Oliy ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishning xorijiy mamlakatlar tajribasi	1159
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda ta'lim va malaka oshirishning roli.....	1166
Madalievna Nodira Miradilovna	
Davlat korxonalarini moliyaviy samaradorligining amaldagi holatini kompleks taqqoslama tahlili	1169
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Xalqaro mehnat migratsiyasi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar: samaradorlikni solishtirish	1174
Sultanov Anvar Abdullaevich	
O'zbekiston soliq tizimida hududlararo soliq salohiyatini boshqarish	1180
Aipova Iroda Ikramovna	
Tijorat banklarida komplaens auditni tashkil etish va o'tkazishning uslubiy asoslari.....	1184
Aminova Mehriniso Erkinjonovna	
Scientific approach to the formation of a sustainable development strategy for industrial enterprises in the digital economy.....	1190
Maxsudov Muzaffar Ikromjon ugli	
O'zbekistonda qurilish materiallari sanoati korxonalarining iqtisodiyotdagi o'rni.....	1194
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации	1198
Абдурашидов Сардор Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Искандарбек Журъат угли	

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: ЗАПАС ХОДА, МОЩНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

Абдурашидов Сардор Журъат угли
главный специалист центра укрепления материально-технической базы высших и профессиональных образовательных учреждений при Министерстве высшего образования, науки и инноваций

Мирзалиев Санжар Махаматжон угли
Phd, доцент Ташкентского государственного экономического университета

Ибрахимов Каримжон Исмаилович
кандидат технических наук, доцент Ташкентского государственного транспортного университета

Абдурашидов Искандарбек Журъат угли
Докторант Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В связи с обеспокоенностью мирового экономического сообщества ростом выбросов парниковых газов в атмосферу, одним из основных источников которых является автотранспорт, наблюдается тенденция к увеличению популярности электромобилей. В отличие от транспортных средств, работающих на продуктах переработки ископаемого топлива, электромобили используют электроэнергию, которая может быть получена из различных возобновляемых источников. Это снижает загрязнение атмосферы выбросами, образующимися при сгорании продуктов нефтепереработки.

В настоящее время актуальным является вопрос увеличения доли электромобилей в общем объеме автотранспорта. Выбор модели электромобиля нового поколения определяет срок его эффективного и комфортного использования.

В данной статье представлен сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей различных моделей, разработанных в разных странах. Цель исследования: провести анализ эксплуатационных характеристик различных моделей электромобилей.

Ключевые слова: электромобиль, запас хода, аккумуляторная батарея, ёмкость аккумулятора, технические характеристики.

Annotatsiya: Jahon iqtisodiy hamjamiyatining atmosferaga issiqxona gazlari chiqindilarining ko'payishi bilan bog'liq tashvishi ortib bormoqda. Ushbu chiqindilarning asosiy manbalaridan biri avtomobil transporti bo'lgani sababli, elektr transport vositalarining ommaviylashuvi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Foydalanilayotgan yoqilg'ini qayta ishlash mahsulotlari bilan ishlaydigan transport vositalaridan farqli o'laroq, elektr transport vositalari turli qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan elektr energiyasidan foydalanadi. Bu esa neft mahsulotlarini yoqish natijasida hosil bo'ladigan chiqindilar tufayli atmosferaning ifloslanishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda avtomobillarning umumiy hajmida elektr transport vositalarining ulushini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Yangi avlod elektromobil modelini tanlash uning samarali va qulay foydalanish muddatini belgilaydi.

Ushbu maqolada turli mamlakatlarda ishlab chiqilgan elektr transport vositalarining har xil modellarining ekspluatatsion ko'rsatkichlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot maqsadi – elektr transport vositalarining turli modellarining ekspluatatsion xususiyatlarini tahlil qilish.

Kalit so'zlar: Elektr transport vositalari, zaryadlash infratuzilmasi, iqtisodiy samaradorlik, ekologik manfaatlar, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston, Xitoy, "yashil" iqtisodiyot, zaryadlash stansiyalari, qiyosiy xarajatlar tahlili.

Abstract: Due to the concern of the global economic community about the growth of greenhouse gas emissions into the atmosphere, one of the main sources of which is motor transport, there is a tendency to increase the popularity of electric vehicles. Unlike vehicles powered by fossil fuel processing products, electric vehicles use electricity that can be obtained from various renewable sources. This reduces atmospheric pollution from emissions generated during the combustion of refined products.

Currently, the issue of increasing the share of electric vehicles in the total volume of vehicles is urgent. The choice of a new generation electric vehicle model determines the duration of its effective and comfortable use.

This article presents a comparative analysis of the performance characteristics of electric vehicles of various models developed in different countries. The purpose of the study: to analyze the performance characteristics of various models of electric vehicles.

Key words: Electric vehicles, charging infrastructure, economic efficiency, environmental benefits, government support, Uzbekistan, China, "green" economy, charging stations, comparative cost analysis.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях растущей обеспокоенности по поводу загрязнения окружающей среды выхлопными газами, способствующими усилению парникового эффекта, наблюдается увеличение количества электромобилей на дорогах мира. Кроме того, одним из ключевых факторов, стимулирующих этот процесс, является рост цен на нефть. В настоящее время каждый десятый автомобиль в мире является электрическим [31]. Актуальность рассмотрения эксплуатационных характеристик различных моделей автомобилей нового типа подтверждается рядом факторов.

Среди преимуществ инновационного вида транспорта можно выделить следующие характеристики [31]:

- отсутствие выбросов вредных веществ в окружающую среду;
- высокая энергоэффективность;
- простое управление;

- низкий уровень шума;
- быстрый разгон и набор скорости.

В период с 2030–2035 год ряд штатов США и европейских стран планируют полностью отказаться от продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. В связи с этим наблюдается рост числа автоконцернов, специализирующихся на производстве электромобилей.

Согласно данным исследования рынка электромобилей в России, страна существенно отстаёт от других государств в развитии этого направления. Уровень развития российского рынка электромобильности в настоящее время сопоставим с уровнем Китая, Европы и США десятилетней давности [1]. Однако рынок электромобилей в России демонстрирует активный рост. По итогам 2023 года в России было реализовано 14 тысяч новых электромобилей, что в 4,7 раза больше, чем в 2022 году [1]. В результате отечественный автопарк нового типа в прошлом году увеличился до 37,8 тысячи единиц. Совокупный среднегодовой темп роста составил 134,8% в период с 2015–2023 год [1]. За первые два месяца 2024 года было продано 3 390 электромобилей, что в 3,7 раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года [1]. При этом доля электромобилей в общем парке транспортных средств страны в 2023 году составила всего 0,08% [1]

В США, Европе и Китае в 2014 году доля новых автомобилей в общем объёме автопарка составляла примерно такой же процент, как и в России в настоящее время. В 2023 году этот показатель за рубежом значительно увеличился: в Китае он составил 4,9% – это самый высокий показатель, в Европе – 2,4%, а в США – 1,3% [1].

Если рассматривать более подробно характеристики этого инновационного вида транспорта, то электромобиль – это транспортное средство, которое приводится в движение одним или несколькими электродвигателями, функционирующими от независимого источника энергии [12].

Классификация электромобилей основана на нескольких критериях [31]:

По назначению:

- пассажирский;
- грузовой;
- семейный;
- скоростной;
- прочие виды (трициклы, микроэлектромобили и т. д.).

По виду двигателя с электрическим приводом:

- гибридный (HEV);
- плагин-гибридный (PHEV) или подключаемые гибриды;
- последовательные (REEV) с увеличенным запасом хода;
- «чистые электромобили» (BEV);
- электромобили на топливных элементах (FCEV), использующие водород для преобразования в электроэнергию.

В зависимости от химического состава батарей:

- никель-цинковые;
- литий-полимерные;
- литий-ионные (в т. ч. NCM);
- никель-металл-гидридные;
- никель-кадмиевые;
- свинцово-кислотные;
- литий-железо-фосфатные (LFP) и др.

Методология исследования

В 2023 году в структуре рынка легковых электромобилей в России по брендам лидировал Nissan (38% от общего объёма в 2023 году). На втором месте – Tesla (12,7%), на третьем – Mitsubishi (7,4%). Также в пятёрку лидеров вошли немецкие бренды Porsche и Volkswagen с долями 4,7% и 4,2% соответственно [1].

В феврале 2024 года лидером среди марок на рынке электромобилей стал китайский бренд Zeekr, доля которого составила 51% от общего количества проданных электромобилей (972 шт.). За ним следуют Evolute (167), Volkswagen (154), «Москвич» (107) и Tesla (67) [1].

Согласно данным обновлённого отчёта «Парк электрокаров и гибридных автомобилей в России», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2024 года в стране насчитывается 90 тысяч единиц электрического транспорта – электромобилей и подключаемых гибридов [27], что на 57,3 тысячи единиц больше, чем в 2023 году, когда их количество составляло 32,7 тысячи [28].

Наглядная информация представлена ниже на рисунке 1.

Рис. 1. Количество электромобилей и гибридных автомобилей в России на 1 июля 2024 года.

В России изменилась структура рынка электромобилей по сравнению с 2023 годом. В настоящее время 56,2% всех электромобилей (Battery Electric Vehicle – BEV) используют аккумуляторные источники питания и оснащены исключительно электрической силовой установкой. Примерами таких автомобилей являются Nissan Leaf, Zeekr 001, Evolute i-PRO, «Москвич Зе» и модели Tesla [9]. Остальная часть, 43,8%, приходится на подключаемые гибриды или плагин-гибриды (PHEV) – автомобили, в которых для зарядки аккумуляторов используются не только электродвигатель или двигатель внутреннего сгорания, но и внешние источники питания. Такие машины можно подключать к зарядным терминалам на улицах или даже к бытовым розеткам для пополнения заряда батарей (например, Toyota Prius, Chevrolet Volt, модели Lixiang, Voyah, Chery и другие) [27].

В 2025 году в структуре рынка электромобилей и плагин-гибридов в России лидирующую позицию занял китайский бренд Lixiang с долей 18,7% от общего объема продаж электромобилей (см. рисунок 1). На втором месте по продажам – японский бренд Nissan с долей рынка 17,3%. Далее следуют китайские премиальные бренды Voyah и Zeekr с долями рынка 10,7% и 9% соответственно. Замыкает список наиболее продаваемых электромобилей американская компания Tesla с долей рынка 7,1% [27].

За год произошли изменения в структуре автомобильного парка. Если в 2023 году наиболее популярными были автомобили класса С, то в настоящее время лидирующую позицию занял сегмент SUV (внедорожники) [29] (см. рисунок 2).

Рис. 2. Прогноз развития рынка электромобилей в России по сегментам (2024 г.).

В представленном обзоре рынка электромобилей отмечается значительное разнообразие моделей этого вида транспорта, который пока не получил широкого распространения в России. Для неспециалиста может быть затруднительно определить различия между моделями.

Для сравнительного анализа были выбраны несколько популярных в России моделей электромобилей китайского производства с разными типами двигателей. На основе данных о технических характеристиках и результатов испытаний проведён сравнительный анализ их эксплуатационных показателей.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальная часть: Для того чтобы понять различия в эксплуатационных характеристиках электромобилей, которые отличаются моделями и техническими параметрами, представим информацию в виде таблицы (Таблица 1).

Полную информацию можно найти на официальных сайтах российских дилеров и специализированных интернет-ресурсах, посвящённых электромобилям.

Таблица 1. Обзор эксплуатационных характеристик электромобилей различных моделей.

Страна производителя	Модель электромобиля	Вид двигателя (запас хода)	Мощность, л. с.	Скорость, тах км/ч	Разгон до 100 км/ч, сек.	Цена, тыс. руб.
Китай	Lixiang L7	Гибрид (два электромотора, и ДВС) (1135-1185км)	360 кВт (449 л.с.)	180	5,3	от 5000
Китай	Zeekr 001	Электродвигатель (двойная батарея) (620км)	400 кВт (789 л.с.)	200	6,98	от 6204
Китай	Voyah FREE EVR Sport Edition	Гибрид (время зарядки батареи — 5,7 ч.; объем бака-56 л.)	360 кВт (490 л.с.)	200	4,8	5890

Представленная в таблице информация свидетельствует о том, что китайские производители активно работают над усовершенствованием энергетических установок автомобилей нового типа. В таблице представлены модели как с электрическим, так и с гибридным двигателем. При этом модернизация силовых агрегатов направлена на увеличение их мощности и запаса хода, что достигается за счёт использования двойной батареи как в электромобилях, так и в гибридных комплектациях.

Модель электромобиля Lixiang L7, которая в 2024 году стала самой популярной в России по объёму продаж, привлекает покупателей доступной ценой, являющейся самой низкой среди представленных на рынке автомобилей [24].

Движение автомобиля обеспечивается двумя электродвигателями, установленными на передней и задней осях, с суммарной мощностью 449 лошадиных сил. Это позволяет автомобилю разогнаться до 100 км/ч всего за 5,3 секунды [14]. Заряда аккумулятора достаточно, чтобы электромобиль класса SUV мог проехать от 190 до 240 километров [14].

Ключевой характеристикой Li L7 является наличие последовательной гибридной силовой установки. Её отличительной чертой является то, что двигатель внутреннего сгорания, расположенный под капотом автомобиля, выполняет функцию генератора. Он не связан напрямую с колёсами, а обеспечивает энергией тяговый аккумулятор и электродвигатели [14]. Благодаря этой особенности гибридной силовой установки автомобиль способен продолжать движение при наличии топлива в баке на расстояние от 1135 до 1185 километров.

Кроме того, в Li Auto L7 установлена однокамерная пневматическая подвеска, позволяющая регулировать жёсткость амортизаторов. Автомобиль также оснащён системой автопилота. Ходовая часть автомобиля производится в Китае компанией Xinchep Power, имеющей сертификат на производство моторов BMW. Отдельного внимания заслуживает уровень комфорта, обеспечиваемый в данной модели.

Салон автомобиля просторный, что позволяет трансформировать его в спальное место. Также в салоне установлены три 15,7-дюймовых HD-экрана с разрешением 3K, способных транслировать изображение одновременно. Кроме того, в салоне установлена панорамная аудиосистема 7.3.4 [24]. Салон может использоваться в качестве домашнего кинотеатра и мультимедийного центра.

Zeekr 001 оснащён двумя электродвигателями (задним и передним), что обеспечивает комфортное передвижение. Система пневматической подвески работает в полностью автоматическом режиме [16]. В открытых источниках опубликованы экспертные данные о состоянии модели после пробега 320 тысяч километров [13]. Они подтверждают, что заявленные производителями характеристики электромобиля соответствуют требованиям. После тщательного осмотра и анализа химического состава кузова не было обнаружено признаков коррозии. Ключевые элементы подвески сохранились в отличном состоянии, а тормозная система не имеет значительного износа. Ёмкость тяговой батареи снизилась до 91%. Для сравнения, у автомобилей Tesla с аналогичным пробегом деградация аккумулятора составляет 12%. Расход энергии: 15,5 кВт·ч/100 км (+0,9 кВт·ч/100 км). Разгон до 100 км/ч: 6,98 секунды (+0,08 секунды). Салон сохранился без видимых изменений. Недостатки: Некоторые резиновые элементы шасси пришли в негодность [13].

Китайский электромобиль VOYAH FREE EVR SPORT EDITION – это гибридный автомобиль с увеличенным запасом хода [25], сочетающий двигатель внутреннего сгорания и электрическую силовую установку. Эта модель, выпущенная в 2024 году, относится к классу полноприводных внедорожников и оснащена автоматической системой пневматической подвески.

По своим характеристикам VOYAH FREE EVR SPORT EDITION практически не уступает лидерам продаж. Этот автомобиль, рассчитанный на пять посадочных мест, также имеет багажное отделение объёмом 560 литров. Он обеспечивает комфортное передвижение, как и предыдущие модели.

Дополнительные особенности:

Система бесключевого доступа.

Возможность подключения внешних устройств для комфортного отдыха.

Подогрев рулевого колеса, наружных зеркал.

Комфортное остекление.

Электропривод люка и крышки багажника [25].

Обеспечение пожарной безопасности электромобилей

Для электромобилей важным аспектом остаётся пожарная безопасность. Чтобы предотвратить тепловой разгон и возгорание аккумуляторной батареи, производители оснащают каждую ячейку батареи небольшим электронным блоком и датчиком температуры. Эти блоки контролируют токи заряда и разряда, а также температуру каждой ячейки. При повышении температуры электрическая цепь разрывается, что останавливает все опасные химические процессы. На следующем этапе в ячейке происходит плавление пористого сепаратора, что приводит к полному блокированию движения ионов между электродами [18]. Кроме того, используются альтернативные материалы для изготовления аккумуляторов, что расширяет температурный диапазон их эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В статье проводится сравнительный анализ эксплуатационных характеристик трёх популярных моделей электромобилей, производимых в Китае. Эти модели имеют схожие технические характеристики, такие как мощность двигателя, ёмкость аккумуляторной батареи и оснащение салона.

Анализ эксплуатационных параметров показывает, что электромобили представляют собой перспективный вид наземного транспорта, который постоянно совершенствуется.

В завершение следует отметить, что в России рынок электромобилей развивается медленно по ряду причин, включая: высокую стоимость электромобилей по сравнению с автомобилями, работающими на традиционном топливе; недостаточное развитие зарядной инфраструктуры на большей части территории страны; ограниченный запас хода у электромобилей [26].

Список использованных литератур

1. Анализ российского рынка электромобилей. Часть 2. 2024 г. // Strategy Partners:
2. Абдурашидов И.Ж. РАЗВИТИЕ СЕТИ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ “ТОК ВОР” В УЗБЕКИСТАНЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Вопросы технических и физико-математических наук в свете современных исследований: сб. ст. по матер. LXXXIII междунар. науч.-практ. конф. № 1(74). – Новосибирск: СибАК, 2025.
3. Абдурашидов И., Мирзалиев С., Ибрахимов К., Абдурашидов С. Развитие инфраструктуры электромобилей в Республике Узбекистан: экономический и экологический аспекты // Muhandislik va Iqtisodiyot. – 2025. – Т. 3, № 1. – С. 7–14. – DOI: 10.5281/zenodo.14837681.
4. Абдурашидов И.Ж., Мирзалиев С.М. Обзорный анализ и сравнение эксплуатационных характеристик различных моделей электромобилей на примере рынка России и Узбекистана // Journal of Transport Scientific-Technical and Scientific Innovation Journal. 2024. Т. 1, № 4. С. 14–20.
5. Абдурашидов И.Ж., Алимарданов Р.А. Сравнительный анализ испытательных циклов WLTP и CLTC для легковых электромобилей: особенности проведения замеров и унификация показателей // Research Focus International Scientific Journal. 2025. Т. 3, № 12. С. 41–48. URL: <https://refocus.uz/index.php/1/article/view/1207>.

6. Абдурашидов И.Ж. Сертификат участника RISMUz Best Practices Workshop (Берлин, 11–13 ноября 2024 г.) / Организатор: RISMUz. – Берлин, 2024.
7. Абдурашидов И.Ж., Шарифбаева Х.Я. Диплом участника II Международного научно-методического семинара «Реновации педагогических практик в современном образовательном пространстве» (Оренбург, 2024) / Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС. – Оренбург, 2024.
8. Abdurashidov I.Z., Sharifbaeva, K.Y. Research on the efficiency of different energy sources for electric vehicle charging // International Conference on Thermal Engineering. 2024. 1(1).
9. Абдурашидов И.Ж., Ибрахимов К.И. Влияние условий эксплуатации автомобилей-самосвалов на их ресурс работы // Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии, инновационные идеи и перспективы их применения в сфере производства». Т. 2. 2021. С. 32–36.
10. Абдурашидов И.Ж., Кульмухамедов Д.Р., Мирзарахимов Ш.Ш. Дополнительное устройство ANDAR для автосигнализации автотранспортных средств // Республиканская научно-практическая конференция «Формирование навыков научного и практического творчества выпускников техникума при подготовке к высшему образованию», Ташкент. 2022. № 1. С. 72–74.
11. Abdurashidov I.Z., Sharifbaeva, K.Y. Research on the efficiency of different energy sources for electric vehicle charging // International Conference on Thermal Engineering. 2024. 1(1).
12. Абдуразакова Д. А., Абдурашидов И. Ж., Алимарданов Р. А. Цифровые приложения в преподавании технических дисциплин // Интернаука: электрон. научн. журн. – 2022. – №. 2. – С. 225.
13. Бобылев Д. Zeekr 001 разобрали после 320 тысяч км. Изучаем результаты // ELECTROCARS [сайт]. <https://electrocars.ru/news/zeekr-001-razobrali-posle-320-tysyach-km-izuchaem-rezultaty/>
14. Бобылев Д. Lixiang в прицеле: в чём разница между моделями Li7, Li8, Li9 и какую лучше выбрать вам? // ELECTROCARS [сайт]. <https://electrocars.ru/articles/lixiang-v-pritsele-v-chyem-raznitsa-mezhdu-modelyami-li7-li8-li9-i-kakuyu-luchshe-vybrat-vam/>
15. Едгоров Ж.Н., Алимарданов Р.А., Абдурашидов И.Ж., Кодиров М.Ф. Анализ поломок и неисправностей автобусов ИСУЗУ эксплуатируемых в городе Ташкенте // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 9(102). С. 14-17.
16. ZEEKR 001 // Официальный сайт российского дилера. <https://zeekr-avto.ru/models/001> (дата обращения: 22.09.2024).
17. Исмаатов А.А., Абдурашидов И.Ж., Ёкубжонов С.Г., Анализ неисправностей тормозной системы автобусов ISUZU в процессе эксплуатации. // Научно-методический журнал проблемы науки № 5 (64), 2021., С. 18-20.
18. Канонин Ю. Н., Лыщик А. В. Пожарная опасность электромобилей // Бюллетень результатов научных исследований. 2023. Вып. 1. С. 38–51
19. Кульмухамедов, Д.Р., Абдурашидов И.Ж. Научные основы повышения эффективности автотранспортных средств в условиях жаркого климата // 113-я международная научно-техническая конференция «Техническое регулирование в области автотранспортных средств». — Москва: Автополигон, 7 декабря 2022 года. — Московская обл., РФ.
20. Кульмухамедов Ж.Р., Хикматов Р.С., Саидумаров А.Р., Абдурашидов И.Ж. Эффективная мощность и момент двигателя в функции температуры окружающей среды // Научный журнал транспортных средств и дорог, 2023 №2. С. 43-50.
21. Мирзалиев С.М., Абдурашидов И.Ж. Влияние электромобилей на транспортную инфраструктуру // Научно-технические аспекты развития автотранспортного комплекса: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – Горловка: Автомобильно-дорожный институт (филиал) ДонНТУ, 2024. – С. 401–404.
22. Мирзалиев С.М., Шарипов К.А. Modeling and simulation of hydraulic load sensing proportional valve PVG32. // Сборник трудов 104-й международной научно-технической конференции на тему «Опыт создания и эксплуатации автомобильного транспорта в условиях жаркого климата». – Ташкент, 2018. – С. 121-129.
23. Мирзалиев С.М., Шарипов К.А., Иноятходжаев Ж.Ш. Перспективы развития автомобилей на возобновляемых источниках энергии. // Международная конференция на тему «Современные технологии электромобилей с применением новых источников энергии». – Ташкент, 2019. – С. 26-29.
24. Lixiang LiXiang L7 — купить по цене от 5 млн руб // Официальный сайт российского дилера. <https://li-motors.ru/models/li-7#rec581246653> (дата обращения: 22.09.2024).
25. Новый VOYAH FREE EVR SPORT EDITION в наличии в Новосибирске // Официальный сайт российского дилера. <https://voyah.ru/cars/new/voyah/free-evr-sport-edition/n3188067> (дата обращения: 22.09.2024).
26. Развитие электротранспорта потребует увеличения электрогенерации на 4,8 КВтч / Под ред. Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации // Энергетические тренды. 2022. выпуск № 110. [Электронный документ]. https://ac.gov.ru/uploads/2Publications/energo/2022/Energo_110_кратк_з.pdf.
27. Тимерханов А. В России зарегистрировано 90 тысяч электрокаров и гибридов // АВТОСТАТ [сайт]. <https://www.autostat.ru/infographics/58435/>
28. Тимерханов А. Парк электрокаров и гибридов в России: ТОП-5 марок // АВТОСТАТ [сайт]. <https://www.autostat.ru/infographics/55588/>
29. Тимерханов А. Сегмент SUV захватил лидерство в парке электрокаров и гибридов // АВТОСТАТ [сайт]. <https://www.autostat.ru/infographics/58503/>.
30. Tajibaev Abdunabi, Alimardanov Ravshanjon, Abdurashidov Iskandarbek. Study of failures of Isuzu buses operated in the city of Tashkent // Universum: технические науки. 2023. №3-4 (108).

31. Червова Н. В. Рынок электромобилей: этапы, тенденции и перспективы развития // «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. № 7. С. 252-255.
32. Шарифбаева Х. Я., Абдурашидова М. Ж. Интегрирование в образование стратегии формирования STEM-компетенций: комплексный анализ от начальной до высшей школы // Экономика и социум. 2024. №1 (116). – С. 1673-1683.
33. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидова М.Ж. Применение ИИ для персонализации обучения студентов вузов // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 11(128).
34. Sharifbaeva K. et al. Formation of methodical competence of special subjects teachers in technical universities // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
35. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидов И.Ж. Опыт подготовки преподавателей технических дисциплин в ведущих вузах мира // Вестник науки и образования. 2021. №7(110). С. 27-29.
36. Шарифбаева Х. Я., Абдурашидов И. Ж. У. Общесметодическая подготовка преподавателей специальных дисциплин в технических вузах // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 23-3 (101). – С. 49-51.
37. Шарифбаева Х.Я., Абдурашидов С.Ж. Инновации в образовательной среде: деловые игры // Архитектура, строительные отрасли и художественное образование: место инноваций: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ташкент, 2024. – С. 178–180.
38. Sharifbaeva K. et al. Formation of methodical competence of special subjects teachers in technical universities // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
39. Sharifbaeva K.Y., Abdurashidov I.Z., Alimardanov R.A. Training of road construction engineers // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 1(94).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>